

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Allayev Marat Erkinboyevich, Kilichev Ibodulla Abdullayevich OROLBO'YI MINTAQASIDA PERINATAL ASAB TIZIMI SHIKASTLANISHINING SABABLARI VA KLINIK KO'RINISHLARI.....	7
2. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA PATOGENEZIDA: UMUMIY MEKANIZMLAR VA FARQLI XUSUSIYATLAR.....	11
3. Surayyo Mamurjonovna Umirova, Shokhsanam Elmurod qizi Bebitova EFFICACY OF PHARMACOPUNCTURE IN THE TREATMENT OF STROKE DEVELOPING AGAINST THE BACKGROUND OF ANXIETY-DEPRESSIVE SYNDROME.....	15
4. Астанов Отабек Миржонович ЁШГА ҚАРАБ РУҲИЙ КАСАЛЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ ДАРАЖАСИ ҲАМДА УЛАРДАГИ ОҒИЗ БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИ ВА ТАШХИСЛАШ.....	19
5. Аскарова Фатима Кудратовна МИГРЕНЬ У БЕРЕМЕННЫХ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ.....	23
6. Вохидова Дилдора Аликуловна, Усманова Дурдона Джурабаевна, Ходжиметов Дилшод Найимович, Вохидов Аликул Мельтошевич ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	26
7. Гулямова Дурдона Насриддиновна, Турсунова Олима Турдиевна ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ОЧАГОВЫЙ ЭНЦЕФАЛИТ РАСМУССЕНА ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА: КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	29
8. Джурабекова Сурайе Тохировна ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	34
9. Каримов Комил Камолович, Муминов Мурод Джавадович ОСТРЫЙ ДИСКАГЕННЫЙ РАДИКУЛОИШЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	38
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Кулиев Хусниддин Шамсиевич ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕСС ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПРИ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	44
11. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна ЭНДОНАЗАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ С ГЛИЦИНОМ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ МОЗГА.....	48
12. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна СВЯЗЬ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	51
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна БОШ ОҒРИҒИ БИЛАН БОҒЛИҚ ХАВОТИР ВА ДЕПРЕССИЯ ДАРАЖАЛАРИ: ТУРЛИ КЛИНИК ГУРУҲЛАРДАГИ ФАРҚЛАР ВА ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ.....	55
14. Исанова Шоира Тулкиновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Джурабекова Азиза Тахировна, Мухтарова Азиза Алишеровна НАРУШЕНИЯ СНА, МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ У ПОДРОСТКОВ: КЛИНИЧЕСКИЕ И ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ.....	59
15. Sayfiddinov Shukhratjon Farkhod ugli, Ataniyazov Makhsudjan Kamaladdinovich, Azizova Rano Bakhodirovna CLINICAL FEATURES OF SLEEP DISORDERS IN PATIENTS WITH EPILEPSY.....	63
16. Норкулов Нажмиддин Уралович ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Иноятова Ситора Ойбековна, Бабаджанова Насиба Пулатовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭДАРАВОНА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ПОЛА.....	70
18. Раимова Малика Мухамеджановна, Мурадова Малика Саидахоровна КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК.....	73
19. Уринов Мусо Болтаевич, Парманов Ойбек Худойназарович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА СТАТО-ДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	77
20. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна РОЛЬ МОНОЦИТАРНОГО ХЕМОАТТРАКТАНТНОГО БЕЛКА-1 И ЦИСТАТИНА С В ПАТОГЕНЕЗЕ И ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ.....	81
21. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Тухтамуродов Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ.....	84
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ханкелдиев Бобур Джумабаевич ДИСКОГЕН БЕЛ-ДУМҒАЗА РАДИКУЛОПАТИЯСИ: КЛИНИКАСИ, ТАШХИСЛАШ, КОНСЕРВАТИВ ДАВО (АМАЛИЙ ШИФОКОР ЁРДАМИГА).....	88
23. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Солиева Нилуфар Ортикбоевна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫХ ДОРСАЛГИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО И НЕВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ГЕНЕЗА.....	95
24. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	99
25. Saydaliyeva Sevara Shavkat kizi, Kim Olga Anatolievna NON-TRADITIONAL APPROACH TO RECOVERY OF MOTOR FUNCTION IN PATIENTS AFTER STROKE (Literature review).....	104
26. Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich, Hazratkulov Doston Rustamovich SIGNIFICANCE OF TRANSCRANIAL DOPPLER ULTRASONOGRAPHY IN THE DIFFERENTIATED TREATMENT OF TRAUMATIC INTRACRANIAL HEMATOMAS DURING THE ACUTE PHASE OF TRAUMATIC BRAIN INJURY.....	108
27. Исмаилов Зоҳиджон Нурманович, Мирджурев Элбек Миршавкатович НЕЙРОМОТОР ТИЗИМ, УНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ, ШУНИНГДЕК, БОЛАЛАРДА АНИҚЛАНУВЧИ УШБУ ТИЗИМ БИЛАН БОҒЛИҚ КАСАЛЛИКЛАР.....	113
28. Исмаилов Зоҳиджон Нурманович, Мирджурев Элбек Миршавкатович БОЛАЛАРДА ПОСТИНЪЕКЦИОН МОНОНЕЙРОПАТИЯ РИВОЖЛАНИШИ УЧУН АНАТОМИК ШАРТ- ШАРОИТЛАР.....	118
29. Аманова Нодира Тулкиновна, Ашурова Дилфуза Ташпулатовна, Рашидова Хамидабону Темур кизи СЛУЧАИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ.....	122
30. Нишонев Ахмаджон Ахаджонович, Омонова Умида Тулкиновна, Рашидова Хамидабону Темур кизи СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА.....	125
31. Умида Тулкиновна Омонова, Наргиза Тимуровна Хаитбаева СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОБЛЕМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА НЕЙРОФИБРОМАТОЗА У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	129
32. Умида Тулкиновна Омонова, Мирзоалим Фозилжонович Холматов ТУҒМА ВА ОРТТИРИЛГАН МИКРОЦЕФАЛИЯЛАР, ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ, КЛИНИК КЕЧУВИ, ТАШХИСЛАШ ВА ТАВСИЯЛАР КЛИНИК КУЗАТУВЛАР МИСОЛИДА.....	133

УДК: 616.831-005.1-056:616.12-008.331.1

Вохидова Дилдора Аликуловна,
Усманова Дурдона Джурабаевна,
 Ташкентский педиатрический медицинский институт
Ходжиметов Дилшод Найимович,
 Республиканский специализированный научно-практический
 медицинский центр нейрохирургии.
Вохидов Аликул Мельтошевич
 Самаркандский государственный медицинский институт

ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15143412>

АННОТАЦИЯ

Цель: определить частоту фибрилляции предсердий (ФП) среди пациентов с впервые возникшим ишемическим инсультом, оценить адекватность профилактической антитромботической терапии и её влияние на исход заболевания.

Материалы и методы: исследовано 169 пациентов, поступивших с первым ишемическим инсультом. Всем пациентам выполнялись КТ, ЭКГ и, при необходимости, МРТ. Анализировалась антитромботическая терапия перед инсультом.

Результаты: ФП обнаружена у 15% пациентов в анамнезе и у 17% впервые при поступлении. Адекватную антитромботическую терапию получали лишь 10% пациентов с известной ФП. Наличие ФП значительно увеличивало риск смерти или инвалидизации (OR=1,58; 95% CI 1,09–2,30, p=0,015).

Выводы. результаты подтверждают высокую частоту фибрилляции предсердий (32%) среди пациентов с первым ишемическим инсультом и необходимость постоянной антикоагулянтной терапии для эффективной профилактики инсультов у этой категории больных.

Ключевые слова: Фибрилляция предсердий, ишемический инсульт, антитромботическая терапия, профилактика инсульта

Vokhidova Dildora Alikulovna,
Usmanova Durдона Djurabaевна,
 Tashkent Pediatric Medical Institute
Khodjimetov Dilshod Nayimovich,
 Republican specialized scientific and practical
 medical center of neurosurgery.
Vokhidov Alikul Meltoshevich
 Samarkand State Medical Institute

ATRIAL FIBRILLATION IN PATIENTS WITH FIRST-EVER ISCHEMIC STROKE

ANNOTATION

Objective: to evaluate the frequency of atrial fibrillation (AF) in patients with first-ever ischemic stroke, the adequacy of antithrombotic therapy before stroke, and its effect on clinical outcomes.

Materials and methods: 169 patients hospitalized with first-ever ischemic stroke were included. All patients underwent CT scans, ECG, and, when indicated, MRI. Antithrombotic therapy prior to stroke was analyzed.

Results: AF was identified in 15% of patients' history and newly diagnosed in 17% at admission. Only 10% of known AF patients received adequate antithrombotic treatment. Presence of AF significantly increased mortality or disability (OR=1.58; 95% CI 1.09–2.30, p=0.015).

Conclusions: The results confirm the high frequency of atrial fibrillation (32%) among patients with first ischemic stroke and the need for continuous anticoagulant therapy for effective stroke prevention in this category of patients.

Keywords: Atrial fibrillation, ischemic stroke, antithrombotic therapy, stroke prevention

Вохидова Дилдора Аликуловна,
Усманова Дурдона Джурабаевна,
 Тошкент педиатрия тиббиёт институти
Ходжиметов Дилшод Найимович,
 Республика ихтисослаштирилган нейрохирургия
 илмий-амалий тиббиёт маркази.
Вохидов Аликул Мельтошевич
 Самарканд давлат тиббиёт институти

БИРЛАМЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ЮРАК БЎЛМАЧАЛАРИ ФИБРИЛЛЯЦИЯСИ

АННОТАЦИЯ

Мақсад. Биринчи ишемик инсульт бўлган беморларда юрак бўлмачалари фибрилляцияси: учраш частотаси, инсультгача антиромботик терапия ва клиник оқибатларга таъсири

Тадқиқотнинг мақсади: Биринчи марта ишемик инсульт билан касалланган беморларда юрак бўлмачалари фибрилляцияси (ЮБФ) аниқланиш частотасини ўрганиш, профилактик антиромботик терапиянинг замонавий тавсияларга мувофиқлигини баҳолаш ҳамда унинг касаллик натижаларига таъсирини аниқлаш.

Материал ва усуллар: Тадқиқотга биринчи ишемик инсульт билан стационарга ётқизилган 169 нафар бемор киритилди. Барча беморларга КТ, ЭКГ ва зарурат бўлганда МРТ ўтказилди. Беморларда инсультгача қўлланган антиромботик терапия таҳлил қилинди.

Натижалар: ЮБФ 15% беморларда анамнезда аниқланган бўлса, яна 17% беморда стационарга ётқизилганда биринчи марта ташхис қўйилди. Аввалдан маълум бўлган ЮБФ билан беморларнинг фақат 10% замонавий тавсияларга мос профилактик терапия олган. ЮБФ мавжудлиги ўлим ёки ногиронлик хавфини ишончли даражада оширган (OR=1,58; 95% CI 1,09–2,30, p=0,015).

Хулоса: Тадқиқот натижалари биринчи ишемик инсульт бўлган беморлар орасида ЮБФ юқори даражада (32%) учрашини тасдиқлайди ҳамда бу беморларда инсультнинг самарали профилактикаси учун мунтазам антикоагулянт терапиясини қўллаш зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: Юрак бўлмачалари фибрилляцияси, ишемик инсульт, антиромботик терапия, инсульт профилактикаси

Введение. Фибрилляция предсердий (ФП) является распространённым нарушением сердечного ритма, существенно увеличивающим риск ишемического инсульта, инвалидизации и смертности среди пожилых пациентов. По данным исследований, ФП увеличивает риск развития инсульта в 5 раз и наблюдается у 15% всех пациентов, перенесших инсульт [1,2]. Более того, инсульты у пациентов с ФП, как правило, имеют более тяжёлое течение и сопровождаются худшими клиническими исходами [2].

Несмотря на доказанную эффективность антиромботической терапии в профилактике инсульта у пациентов с ФП, использование таких препаратов на практике остаётся недостаточным. Причины включают возрастные ограничения, неоправданные опасения по поводу риска кровотечений и недостаточную информированность медицинского персонала [3,4]. В связи с этим, изучение текущей ситуации и причин недостаточного применения антиромботических препаратов имеет важное клиническое значение.

Целью настоящего исследования было изучить частоту выявления ФП среди пациентов с впервые возникшим ишемическим инсультом, оценить адекватность антиромботической профилактики у таких пациентов и влияние терапии на исходы заболевания.

Материалы и методы. В исследование были включены последовательные пациенты с впервые возникшим ишемическим инсультом, поступившие в специализированное инсультное отделение с января 2020 по декабрь 2022 года. Всего было проанализировано 169 пациентов.

Инсульт диагностировался на основании критериев Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): внезапное начало очаговых

или глобальных неврологических нарушений, сохраняющихся более 24 часов, без признаков не сосудистого происхождения. Всем пациентам при поступлении была проведена компьютерная томография (КТ) головного мозга без контраста. Некоторым пациентам дополнительно проводилась магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга.

Электрокардиография (ЭКГ) в 12 отведениях выполнялась всем пациентам при поступлении. Диагноз фибрилляции предсердий (ФП) подтверждался двумя независимыми кардиологами.

История болезни анализировалась с учётом данных от лечащих врачей и кардиологов. Пациенты считались имеющими ФП в анамнезе при наличии подтверждающей ЭКГ, даже если на момент поступления регистрировался синусовый ритм.

Факторы риска инсульта включали возраст, пол, гипертонию, сахарный диабет, курение, дислипидемию, ожирение, злоупотребление алкоголем, ишемическую болезнь сердца и транзиторные ишемические атаки в анамнезе.

Исход заболевания оценивался по шкале модифицированной Рэнкина: 0–2 балла соответствовали неинвалидирующему инсульту, 3–5 баллов — инвалидирующему инсульту или смерти. Статистический анализ данных проводился с использованием программного пакета SPSS. Применялись хи-квадрат, точный критерий Фишера с поправкой Йетса, множественная логистическая регрессия и расчет относительного риска (RR) и доверительных интервалов (95% CI).

Результаты.

Таблица 1

Общая характеристика пациентов

Параметры пациентов	Все пациенты (n = 169)	Умершие (n = 10)	Инвалиды (n = 66)
Средний возраст (лет)	75,8 ± 12,8	80,5 ± 12,7*	79,0 ± 11,6*
Мужской пол	87 (51,5%)	4 (40%)*	29 (43%)*
Гипертония	107 (63%)	7 (70%)	44 (66,6%)
Сахарный диабет	43 (25%)	3 (30%)	18 (27%)
Дислипидемия	52 (31%)	2 (20%)*	19 (28%)
Курение	65 (38%)	3 (30%)	23 (34%)
Алкоголизм	12 (7%)	0 (4,4%)	5 (7,5%)
Ожирение	26 (15%)	1 (10%)	10 (15,1%)
Предшествующая транзиторная атака	13 (7%)	0 (0%)	4 (6%)
ФП в анамнезе	26 (15%)	2 (20%)	13 (19%)*
ФП при поступлении	29 (17%)	3 (30%)*	15 (22,7%)*

Звёздочкой (*) обозначены статистически значимые различия (p < 0,05).

Таблица 1 содержит демографические характеристики, факторы риска и распространённость фибрилляции предсердий (ФП) среди 169 пациентов, а также отдельно выделены данные по умершим (n=10) и пациентам с инвалидностью (n=66).

Средний возраст всех пациентов составлял 75,8 ± 12,8 лет. У умерших и пациентов с инвалидностью средний возраст был статистически значимо выше — 80,5 ± 12,7 и 79,0 ± 11,6 лет соответственно.

Мужчин среди всех пациентов было 51,5% (87 человек). В группе умерших доля мужчин была ниже (40%), и также ниже в группе инвалидов (43%).

Наиболее часто встречающимся фактором риска была гипертония — 63% всех пациентов (107 человек). Среди умерших гипертония встречалась в 70% случаев, среди инвалидов — в 66,6%.

Сахарный диабет был диагностирован у четверти пациентов (25%). Его доля немного выше среди умерших (30%) и инвалидов (27%).

Дислипидемия наблюдалась у 31% пациентов и была менее распространена среди умерших (20%) и инвалидов (28%).

Курение отмечено у 38% всех пациентов, алкогольная зависимость была зафиксирована у 7%. В группе умерших курение встречалось реже (30%), среди инвалидов — в 34%. Алкогольная зависимость не отмечалась среди умерших, и была выявлена в 7,5% случаев инвалидности.

Ожирение наблюдалось у 15% пациентов, среди умерших — у 10%, среди инвалидов — у 15,1%.

Транзиторные ишемические атаки в анамнезе выявлялись у 7% всех пациентов. Среди умерших таких случаев не было, а среди инвалидов — в 6% случаев.

Фибрилляция предсердий в анамнезе была зарегистрирована у 15% пациентов, несколько чаще среди умерших (20%) и статистически значимо чаще у инвалидов (19%).

ФП, выявленная при поступлении, была зарегистрирована у 17% всех пациентов и была значительно чаще встречаемой среди умерших (30%) и инвалидов (22,7%).

Таким образом, таблица отражает распространенность основных факторов риска и их связь с исходами инсульта (смерть или инвалидность).

Из 169 пациентов, включенных в исследование, средний возраст составил $75,8 \pm 12,8$ лет, доля мужчин — 51,5%. ФП в анамнезе была выявлена у 26 (15%) пациентов, а впервые диагностирована при поступлении еще у 29 пациентов (17%).

На момент выписки 10 пациентов (5,9%) умерли, 66 пациентов (39%) были признаны инвалидами по шкале Рэнкина. Анализ показал значимую связь между наличием ФП при поступлении и смертностью или инвалидизацией (OR=1,58; 95% CI: 1,09–2,30; $p=0,015$).

Из 26 пациентов с известной ранее ФП только 13 пациентов (50%) получали антитромботическую терапию, из них адекватное лечение, соответствующее рекомендациям, получали лишь 10% пациентов (3 человека).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о необходимости более широкого и корректного применения антитромботической терапии у пациентов с ФП для профилактики ишемического инсульта.

Обсуждение. Полученные результаты демонстрируют высокую частоту фибрилляции предсердий среди пациентов с первым ишемическим инсультом, подтверждая её важную роль как фактора риска неблагоприятного исхода [1,2,6,7]. Несмотря на существующие рекомендации, лишь небольшая часть пациентов с известной ранее ФП получала адекватную профилактическую терапию, что значительно повышало риск смертности и инвалидности после инсульта [3,4,8]. Основными причинами недостаточной терапии стали возраст пациентов и опасения врачей относительно возможных кровотечений, что указывает на необходимость повышения уровня знаний медицинского персонала о безопасном применении антитромботических препаратов [3,4].

Полученные результаты согласуются с данными других исследований, подчёркивающих важность строгого соблюдения рекомендаций по антитромботической терапии [5]. Ограничением настоящего исследования является небольшой размер выборки и его одноклинический характер, что может повлиять на обобщаемость результатов. В будущем необходимы многоцентровые исследования для подтверждения данных и разработки эффективных стратегий профилактики ишемического инсульта у пациентов с фибрилляцией предсердий.

Заключение. Проведённое исследование подтвердило высокую распространённость фибрилляции предсердий у пациентов с впервые возникшим ишемическим инсультом и её значимую связь с повышенным риском неблагоприятного клинического исхода. Низкий уровень адекватного применения антитромботической профилактической терапии у пациентов с известной ФП обусловлен преимущественно возрастными факторами и опасениями медицинского персонала относительно возможных осложнений.

Список литературы:

1. Feinberg WM, Blackshear JL, Laupacis A, Kronmal R, Hart RG. Prevalence, age distribution, and gender of patients with atrial fibrillation. *Arch Intern Med.* 1995; 155(5):469–473.
2. Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham study. *Stroke.* 1991; 22(8):983–988.
3. Kagansky N, Knobler H, Rimon E, Ozer Z, Levy S. Safety of anticoagulation therapy in well-informed older patients. *Arch Intern Med.* 2004; 164(18):2044–2050.
4. Deplanque D, Corea F, Arquizan C, Parnetti L, Mas JL, Gallai V, Leys D. Stroke and atrial fibrillation: is stroke prevention treatment appropriate beforehand? *Heart.* 1999; 82(5):563–569.
5. Go AS, Hylek EM, Borowsky LH, Phillips KA, Selby JV, Singer DE. Warfarin use among ambulatory patients with nonvalvular atrial fibrillation: the Anticoagulation and Risk Factors in Atrial Fibrillation (ATRIA) Study. *Ann Intern Med.* 1999; 131(12):927–934.
6. Vokhidova D. A., Usmanova D. D., Khodjimotov D.N., Vokhidov A.M. Molecular Molecular Markers in Ischemic Stroke : Genetic Polymorphisms and Risk Assessment. *American Journal of Medicine and Medical Sciences* 2024, 14(9): 2307-2310. DOI: 10.5923/j.ajmms.20241409.39.
7. Вохидова Д.Н. Усманова, Д.Д., Ходжиметов Д.Н., Роль HIF-1 α в развитие патогенеза ишемического повреждения головного мозга. “Проблемы биологии и медицины” №1 (116), 2020 г, 214-218 стр.
8. Вохидова Д.А., Усманова Д.Д., Ходжиметов Д. Н, Вохидов А.М. Бахридинова М. Оценка состояния магистральных артерий головы по данным ультразвукового дуплексного сканирования у пациентов с ишемическим инсультом. *Неврология.* (99) 2024 5-7 стр;

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000